

Aprél, 2025-Yil

**PSIXOLOGIYALIQ TRENIN' METODIKASI TIYKARINDA OQIWSHILARDIN'
KOLLOBORATIV KONLIKPELERIN RAWAJLANDIRIW**

Turemuratova Aziza Begibaevna

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti assistenti.

Azizaturemuratova85@gmail.com

Qallibekova Shaxizada Genjebek qizi

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15237562>

Annotatsiya. Bul maqala psixologiyalıq trenin' hám pedagogikalıq usullar arqalı studentlerdiń birge islesiw kónlikpelerin arttırıwǵa bađıshlangan. Bilimlendiriwde kóp vektorlıq jandasıwlarǵa tiykarlangan jańa sistema jaratıwda birgelikte oqıtıw usullarınan paydalanıw maqsetke muwapıq dep esaplaymız. Oqıwshılardıń dúnyǵa kózqarasın qalıplestiriw, birgelikte islew kónlikpelerin arttırıw, psixologiyalıq trenin'ler arqalı bilimlerin bekkemlew arqalı bilimlendiriw nátiyjeliligini jáne de arttıramız. Bul izertlew arqalı biz toparlar hám jámáátlik bilimlendiriwdiń eń nátiyjeli usulın kórip shıqtıq. Bul oqıwshılardıń iyelegen bilimlerin este saqlap qalıw qábiletini arttıradı, erkin pikirlew, pikir júrgiziw, qarar qabil etiwge járdem beredi, degen pikirini alǵa qoydıq. Bul úyreniw dawamında biz studentler menen psixologiyalıq trenin' arqalı sáwbetler ótkerdik hám studentlerdiń pikirlerini tınladıq.

Tayanısh sózler: Kollaboraciyalıq bilimlendiriw, psixologiyalıq trenin', pedagogikalıq metodlar, psixologiyalıq potencial, pedagogikalıq sheberlik, zamanagóy bilimlendiriw, kollaboraciyalıq kónlikpeler, bilimlendiriw texnologiyası, didaktikalıq bilimlendiriw, individual qatnas.

**PSIXOLOGIK TRENING METODIKASI ASOSIDA O'QUVCHILARNING
KOLLOBORATIV KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH**

Annotatsiya. Ushbu maqola psixologik trening va pedagogik usullar orqali talabalarning hamkorlik ko'nikmalarini oshirishga bag'ishlangan. Ta'limda ko'p vektorli yondashuvlarga asoslangan yangi tizim yaratishda hamkorlikda o'qitish usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz. O'quvchilarning dunyoqarashini shakllantirish, hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini oshirish, psixologik treninglar orqali bilimlarini mustahkamlash orqali ta'lim samaradorligini yanada oshiramiz. Ushbu tadqiqot orqali biz guruhlar va jamoaviy ta'limning eng samarali usulini ko'rib chiqdik. Bu o'quvchilarning egallagan bilimlarini eslab qolish qobiliyatini oshiradi, erkin fikrlash, mulohaza yuritish, qaror qabul qilishga yordam beradi, degan

Aprel, 2025-Yil

fikrni ilgari surdik. Ushbu o'rganish davomida biz talabalar bilan psixologik trening orqali suhbatlar o'tkazdik va talabalarning fikrlarini tingladik.

Kalit so'zlar: *Kolloborativ ta'lim, psixologik trening, pedagogik metodlar, psixologik salohiyat, pedagogik mahorat, zamonaviy ta'lim, kolloborativ ko'nikmalar, ta'lim texnologiyasi, didaktik ta'lim, individual yondashuv.*

Rawajlangan mamlakatlarda keñ qollanilip atirgan birgelikte oqitiw (kolloborativ bilimlendiriw), psixologiyaliq trenin'ler arqali pedagogikalıq joybarlar metodi arqali student jaslarđın jamaat hám topar bolıp bilim úyreniwi hár tárepleme nátiyjeli ekenligin dálillewge háreket ettik. Usınıs etilip atirgan zamanagóy bilimlendiriw texnologiyalarınıń jáne bir áhmiyetli tárepi sonda, házirgi bilimlendiriw sistemasındaǵı unamli táreplerin saqlagan halda, qollanıw imkaniyatınıń bar yekenligi psixologiyaliq trenin'di ámelge asırıw ushın qolay sharayat esaplanadı. Bunnan tisqari, bul texnologiyalar filosofiyaliq, psixologiyaliq, pedagogikalıq, didaktikalıq manisine qaray, insanıyılıq sıpatına iye. Bulardıń insanparwarlıq sıpatları tek teoriyalıq-ideologiyaliq jaqtan gárezsizlik ideologiyası talaplarına saykes keliwi emes, al ámeliy jaqtan manawiyatı joqarı, barkamal insandı qalıplestiriwge baǵdarlanganlıǵında pedagogikalıq talimniń zamanagóy kollaboraciyalıq usıllarında psixologiyaliq trenin'den paydalanıw usılın misal yetip keltiriw múmkin. Olardıń bilimlendiriwiniń tárbiyalıq mazmunın kúsheytiw, oqıw materialın studentler jamaat bolıp bir-birine súyenip, birgelikte tereń hám puqta ózlestiriwin, olardıń intellektuallıq, ádep-ikramlılıq rawajlanıwın, hám erkin pikirlewin támiyinleydi. Bul bolsa óz gezeginde bir-birine járdemlesiw qarım-qatnasın jaqsılawǵa xızmet etedi. Házirgi oqıtıwda hár bir bilim alıwshınıń tek ózi bilimdi ózlestiriwden mápdarlıǵı tiykarında onda qalıplesetuǵın báseki, pazıyletlerden qutılıwǵa tiykar tayarlaydı. Bul bolsa házirgi bilimlendiriw reforması talaplarına únles. Usı psixologiyaliq trenin' arqali pedagogikalıq metodlardı shólkemlestiriw texnologiyalardıń bilimlendiriwdegi tiykarǵı mazmunı talim alıwshı shaxstıń jetilisiwi, sınslı pikirlewi hám de ózine tán individualligine tiykarlanıwına járdem beredi. Sonıń menen birge, studentlerdiń dástúriy bilim beriwdegi tek tayar bilimlerdi ózlestiriw hám olardı tákirarlawǵa alternativ pedagogikalıq metod sıpatında xızmet etiwı. Usı pedagogikalıq metodlar hám psixologiyaliq trenin' texnologiyaları metodikalıq jaqtan zamanagóy bilim beriw modeliniń basqıshpa-basqısh rawajlanıw teoriyasına saykes kelip, kollaboraciyalıq bilim beriwdi psixologiyaliq trenin' sıpatında mazmunı menen zamanagóy bilim beriw texnologiyaları tiykarında kóriw imkannı beredi. Usınılıp atirgan kollaboraciyalıq bilimlendiriw pedagogikalıq metodlar hám psixologiyaliq trenin'ler arqali bilimlendiriw texnologiyaların bir pútinlikte

Aprel, 2025-Yil

bilimlendiriw procesine qollanıw áste-aqırın dástúriy metodlardan waz keship, zamanagóy pedagogikalıq hám málimleme-kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanıw imkaniyatın jaratadı. Olar psixologiyalıq-pedagogikalıq mánisi menen insanıyılıq sıpatına iye bolğan shaxsqa bagdarlangan texnologiya sıpatında qaralgan. Birgelikte oqitiw metodın psixologiyalıq trenin'ler arqalı úyreniw, joybarlar metodi, qatlamlı oqitiw, Demek, studentler zamanagóy bilimlendiriw sisteması arqalı kollaboraciyalıq kónlikpelerin arttırıwda zamanagóy psixologiyalıq trenin'lerden paydalanıwda oqıtıwshıdan joqarı dárejededegi pedagogikalıq sheberlik talap etiledi. Psixologiyalıq potenciallı muǵallım hár tárepleme ózine tán belgilerin itibardan shette qaldırmawı kerek.

Birgelikte oqıtıwdıń mánisin túsiniw ushın pedagogikalıq ámeliyatta ushırasatuǵın bir faktke júgineyik. Bul da bolsa, kollaboraciyalıq kónlikpeler studentlerdiń oqıw procesinde oqıw materialın tolıq ózlestire almawı yamasa ámeliy jumislarda qátelik etiw tiykarǵı mashqala sıpatında qaralıp kelinbekte. Bunday qátelikler studentlerde naduris pikirlew, bilimniń tolıq emesligi, diqqatın oqıwǵa qarata almaw kórinisinde bolıwı múmkin. Bunı dúzetiw ushın qosımsha shımǵıw, qosımsha sabaq ótiw kerek boladı. Bul qáteni talqılap, onı studentlerdiń bilim alıwdaǵı jumısı menen baylanıslı yamasa studentlerdiń materialdı ózlestiriwleri ushın jeterli waqıt ajırata almaǵanlıǵı anıqlandı. Birgelikte oqitiw tek bilim beriw jaǵınan gana áhmiyetli bolmay, al tárbiyalıq jaqtan da oqıwshılardıń intellektual hám áhmiyetli jetilisiwine kúshli tásir etedi.

Birgelikte oqıtıwdıń áhmiyetli tárepi jámaátlik xızmet kórsetiw bolıp, bunda oqıwshılardıń óz ara birge islesiw, bir-birine baylanıslılıq sezimleri, óz ara háreketlerin, iskerligin muwapıqlastırıw qatnasıqları qalıpleseı. Oqıwshılardıń pikir júrgiziw, pikir júrgiziw, qarar qabil etiw sıyaqlı pazıyletleri artadı. Birgelikte oqıtıw studentlerdiń ruwxıy rawajlanıwı, basqalar menen óz-ara qarım-qatnasta bolıwı, kollaboraciyalıq kónlikpe hám uqıplılıǵınıń qalıplesiwı ushın áhmiyetli qural esaplanadı. Usı usıllar arqalı studentlerdiń dúnyaǵa kózqarasın qalıplestiriw hám kámil insan etip tárbiyalay baslap, bir-birine járdem beriw sezimlerin rawajlandırıp, sabaqta emes, al jasaw tárizinde hám pútkil ómiri dawamında birewge járdem beriw hár qanday mashqalanı birgelikte sheshiwden quwanıw sıyaqlı jeke pazıyletlerge aylanadı. Solay eken, birgelikte oqıtıwdıń psixologiyalıq texnologiyasınıń mazmunı yamasa didaktikalıq tiykarları nede? Bul usıl studentler háreketlerin belgili izbe-izlik hám izbe-izlikte orınlawı bolıp, oqıtıwdıń ol yamasa bul metodların ámelge asırıwdı támiyinleydi. Yaki pedagogikalıq metodlar kompleksi bolıp, bilim beriwge belgili kóp vektorlı psixologiyalıq trenin'ler arqalı jaqınlasıwdı támiyinleytuǵın didaktik sistemanı jaratıw imkaniyatın beredi. Studentlerdiń oqıw iskerligin shólkemlestiriwdiń túrli metod hám quralları uliwma logikalıq, birgelikte oqitiw principlerin ámelge asırıwga xızmet etedi.

Aprel, 2025-Yil

Usı kompleksler óz náwbetinde bilimlendiriwde birgelikte oqıtıwdıń texnologiyalıq bilimlendiriw sistemasınıń tiykarın quraydı. Tek usınday tiykarda kórilgen didaktikalıq sistema pedagogikalıq proceste sınaqtan ótken metod hám psixologiyalıq trenin'ke tiykarlangan qurallar bilimlendiriw texnologiyası sıpatında xızmet ete aladı. Didaktikalıq bilim beriw sistemasınıń tiykarın oqıtıw metodları kompleksi qurap, olar belgili teoriyalıq tiykar, principiierge hám bilim beriw koncepciyasına tiykarlanadı. Tańlanatuǵın oqıtıwdıń metod hám quralları birgelikte oqıtıw talapları pikirinen kelip shıǵıwı kerek. Birgelikte oqıtıw texnologiyası túrli mámleketlerde keńnen qollanılıp kelinmekte. Bunda onı hámme jerde bir qalıpte emes, al hár qıylı qollanıp bayıtıw, hár qıylı variantlar qalıplesiwi itibarǵa ılayıq. Bunda tiykarǵı itibar bilimlendiriwdiń topar maqsetine qaratılıp, topar tabısı onıń hár bir aǵzası óz betinshe jumısınıń nátiyjesine baylanıslı boladı.

Topardıń hár bir aǵzası basqalar menen turaqlı óz ara birge islesiwde úyreniletuǵın tema (mashqala) ústinde jumis alıp baradı. Topar hár bir aǵzasınıń wazıypası birgelikte mashqalanı sheship, birgelikte biliw tiykarında komandanıń hár bir aǵzası zárúr bilimlerdi iyelep, kerekli kollaboraciyalıq kónlikpe hám psixologiyalıq tájiriybelerdiń qalıplesiwine erisiledi. Bunda pútkil jámaát hár bir studenttiń nege eriskenin biliwi áhmiyetli esaplanadı. Pútkil topar oqıw materialın onıń hár bir aǵzası iyelewinen mápdar boladı. Sebebi pútkil jámaátıń tabısı hár bir aǵzasınıń qosqan úlesi hám topardıń birgelikte óz aldına qoyǵan máseleniń sheshiliwine baylanıslı.

Sıylıqlaw pútkil topar ball túrinde yamasa sertifikat, alǵıs, arnawlı sıylıq sıpatında birgeliktegi jumısına baha aladı. Bunıń ushın pútkil toparǵa berilgen bir tapsırma orınlanadı.

Hár bir studenttiń jeke juwapkershiligi pútkil topardıń jetiskenligi hám kemshiligin belgileydi. Bul bolsa topar aǵzalarınıń hár biriniń iskerligin, sonday-aq, basqalardıń iskerligin qadaǵalawı, oqıw materialın sheriginiń ózlestiriwi hám túsiniwine járdem beriwine tiykar jaratadı.

Topar aǵzalarınıń óz bilimlerin hár túrli bahalaw hám baqlawga tayar turiwin támiyinleydi.

Toparlar hár bir studenttiń ózlestiriwdegi teń imkaniyatları óz komandasına alıp keletuǵın jetiskenlikleri aldınǵı nátiyjelerin jaqsılaw tiykarında ámelge asırıladı. Ózlestiriw nátiyjelerin aldınǵıları menen salıstırıw tap usı topar studentleri erisken nátiyjelerdi bahalaw imkaniyatın beredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." *Modern Science and Research* 2.10 (2023): 318-322.

Апрел, 2025-Йил

2. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSIOLOGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." *Inter education & global study* 9 (2024): 114-121.
3. Saidboeva, B. "Competence of Manifestation of Moral and Aesthetic Values in Students in Practice." *JournalNX* 9.6 (2023): 109-113.
4. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "Program Technology for Choosing an Effective Educational Methodology Based on Modern Pedagogical Research in The Educational System." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS* 6.02 (2025): 30-33.
5. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "USE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON THE MODERN EDUCATIONAL PROGRAM TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION." *European International Journal of Pedagogics* 4.06 (2024): 26-33.
6. Turemuratova, Aziza, and Kamola Yoldasheva. "PSYCHOLOGICAL CONFIDENTIALITY OF THE FORMATION OF STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR APPROACHES IN EDUCATION." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 262-269.
7. Turemuratova, Aziza, Shahlo Matmuratova, and Nargisa Tajieva. "THE DEPENDENCE OF MULTI-VECTOR APPROACHES ON PEDAGOGICAL METHODS AND PSYCHOLOGICAL TRAINING IN IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON THE EDUCATIONAL PROGRAM." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 50-55.
8. Turemuratova, Aziza, and Marhabo Kenjayeva. "KO'P VEKTORLI YONDASHUVLAR ASOSIDA TALABALARNING KOLLOBORATIV KO'NIKALARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK TRENING USLUBI." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 252-261.
9. Begibaevna, Turemuratova Aziza, Kushbaeva Indira Tursinbaevna, and Dawletmuratova Raxila Genjemuratovna. "THE MAIN ESSENCE OF DEVELOPING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES IN MODERN EDUCATION." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS* 5.09 (2024): 43-46.
10. Туремуратова, А. Б. "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙНАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ." *Мировая наука* 6 (75) (2023): 125-129.

Aprel, 2025-Yil

11. Turemuratova, Aziza, and Zubayda Qaypnazarova. "PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF FORMATION OF NATIONAL VALUES IN THE PROCESS OF EDUCATING YOUNG PEOPLE." Science and innovation in the education system 2.11 (2023): 62-67.
12. Begibaevna, T. A. "PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES ON INCREASING THE ACTIVITY OF TEACHING STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS." IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI 4 (2024): 2.
13. Begibaevna, T. A. "MODERN APPROACHES TO IMPROVING THE PEDAGOGICAL SKILLS AND PSYCHOLOGICAL POTENTIAL OF TEACHERS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 4.2 (2024): 22-26.
14. Turemuratova, Aziza, Elvira Sultanova, and Benezera Orazova. "THE ROLE OF PEDAGOGICAL SKILLS IN EDUCATION AND USE OF NEW METHODS IN TEACHING PRINCIPLES." Models and methods in modern science 2.11 (2023): 134-140.
15. Turemuratova, A., and N. Tureniyazova. "THE PROGRAM OF USING MODERN PEDAGOGICAL METHODS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM AND THE PROBLEMS OF IMPROVING PEDAGOGICAL SKILLS." Science and innovation 2.B10 (2023): 373-377.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH